

DOI
УДК: 398:37.03

*Назаров Н. А., д. ф. н.
профессор
Чирчикский государственный педагогический университет*

ФОЛЬКЛОР И КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ

***Аннотация:** В данной статье рассматривается роль фольклорных произведений в развитии творческого мировоззрения личности. В частности, на основе фактологической информации выделены образцы устных народных творчеств как составная часть этнокультуры. Анализируется роль лакайских сказительных школ в пропаганде народного фольклора, также изучаются вопросы устного творчества в этнокультурных процессах.*

***Ключевые слова:** фольклор, творческое мировоззрение, креативность, этнокультура, лакайцы, культурное наследие, традиции.*

*Nazarov N. A., DSc.
professor
Chirchik State Pedagogical University*

FOLKLORE AND CREATIVE THINKING: DIALECTICS OF INTERCONNECTION

***Abstract:** This article examines the role of folklore works in the development of the creative worldview of the individual. In particular, based on factual information, examples of oral folklore are identified as an integral part of ethnoculture. The role of Lakai fairy-tale schools in the promotion of folklore is analyzed, and issues of oral creativity in ethnocultural processes are also studied.*

***Keywords:** folklore, creative worldview, creativity, ethnoculture, Lakai, cultural heritage, traditions.*

Сегодня как никогда важно воспитывать творческое мировоззрение зрелого поколения, пропагандируя примеры духовного наследия, тем самым обогащая историческое мышление людей и информируя их об уникальном культурном и духовном наследии предков. Национальное наследие не возникает в вакууме, а формируется в духовном мире этносов в определенном историческом процессе, в целостной связи пространства и времени, формируется путем суммирования сложившихся духовных и культурных ценностей. Внедрение подобных примеров наследия в сознание членов общества, особенно молодежи, считается важным фактором формирования у них креативности.

Креативность занимает ведущее место в терминологической таблице периода, а также имеет важное значение в реализации передовых идей в

обеспечении развития общественного развития. Также сегодня все большее значение приобретает креативность как механизм создания условий для рождения таких идей, поэтому важно развивать творческое мышление каждого человека, использовать в этом духовные факторы в том числе образцов устных народных творчеств.

Хотя креативность в основном используется в научной и популярной литературе по отношению к примерам науки, творчества и искусства, ее следует использовать по отношению ко всем областям, воплощающим инновационные, т.е. новые идеи. Ведь хотя словосочетание «прогресс» вошло в лексикон человечества в XVIII-конце XIX-х веков как понятие, обозначающее скорость роста экономических процессов, сегодня оно используется во всех сторонах общественной жизни наряду с экономическим прогрессом, как политический, культурный и духовный прогресс, и мы являемся свидетелями его широкого использования. Или словосочетание «творчество», появившееся в начале XX века, сначала стало появляться в общечеловеческом лексиконе для обозначения художественного творчества, т.е. способности создавать литературные произведения, а позднее стало широко использоваться в изобразительном и прикладном искусстве. Сегодня как «творческий подход» он широко используется для выражения качественных сторон творческой деятельности в общественной жизни. Пока это так, понятие «креативность» можно использовать во всех процессах, в которых задействован элемент инновационных идей. Подобные идеи присутствуют во всех областях человеческого мышления.

В действительности совершенствование социокультурных, в том числе литературных отношений, представляет собой явление, требующее творческого подхода, новаторских способностей, направленных на гармонизацию положительных ситуаций в процессе, и практического проявления этих идей.

В 1959 году известный психолог Э. Фромм так объяснил понятие креативности: «Креативность — это способность находить решения в нестандартных ситуациях, опираясь на собственные способности и опыт, воплощая в себе смысл и удивление» [8, с.21]. По мнению американского психолога Э. П. Торренса, креативность является выражением многих мировоззренческих состояний, возникающих в процессе деятельности по выявлению и решению этих проблем под руководством эмоций по отношению к существующим проблемам [7, с.28]. А.Маслов рассматривал креативность как черту, потенциально присутствующую во всех людях от рождения. Способность к творчеству не требует специальных талантов или способностей [3, с.46]. Ведь креативность имеет более широкое значение по сравнению с творчеством и показывает, что в основе любой благородной деятельности и творчества лежит воплощение передовых идей. По мнению другого ученого, Г. Форда, конец 20-го и 21-й век являются периодом креативности, - мы сейчас живем в эпоху информационной экономики или экономических знаний, но есть и другой факт: эта информационная экономика

создает человека креативность [9, с.177]. С этой точки зрения креативность в литературных процессах представляет собой акцент на деятельности наций и народов, которая должна вести к единству и общей цели, когда синтезируются общечеловеческие ценности.

Известно, что литературное творчество – это деятельность по созданию духовных ценностей, а креативность – продукт демократического мировоззрения, призванного обеспечить творческую активность во всех сферах общественной жизни, в которой ведущее место занимает комплекс идеологических факторов. Несмотря на то, что креативность как понятие появилось в лексиконе человечества в последние десятилетия, исторические корни этого процесса уходят в далекое прошлое. Ведь позитивный подход, основанный на приоритете идей, наблюдалось во все эпохи и времена и проявлялся в повседневной деятельности отдельных людей.

Сегодня, когда происходят процессы самосознания и самореализации, фольклор, образцы прикладного искусства, совокупность материальных и духовных богатств конкретного народа, созданная в процессе общественно-исторического развития, являются факторами, определяющими место и положение этнической группы или нации в развитии мировой системы материальных, духовных и культурных ценностей. Эти факторы важны для будущего развития народа или нации и налагают на их представителей, в том числе интеллектуалов, чувство ответственности за свое устойчивое развитие путем сохранения традиционных и современных ценностей. Все культурные общества заинтересованы в развитии цепочки положительных ценностей, которые формируются и имеют тенденцию развиваться внутри этого общества. Так как, ценности, созданные представителями человечества, способные доставить людям материальное, духовное и эстетическое удовольствие, имеют право на уважение как сокровище, относящееся ко всему человечеству.

Помимо сезонных тем, важных для определенного периода в науке, существуют еще темы исследований, которые могут показать свои актуальные аспекты в каждой общественно-исторической ситуации, не теряя при этом своей значимости с течением веков, и которые поистине достойны уважения. В этой связи примечательно, что тема лакайцев, которая является тюркоязычным народностям и встречается у тюркских народов и основная часть которых входит в состав узбекской нации, не теряла своей актуальности и значения во все общественно-исторические периоды, наоборот, оно проявляло новые аспекты как нераскрытый резерв. Подобные фольклорные образцы как составная часть этнической культуры отражают условия жизни народа, а также его мыслительные способности и духовный потенциал.

Лакайцы мало изучены академическими кругами и имеют богатое фольклорное наследие. Это неисчерпаемое культурное и духовное сокровище, дающее еще больше материала для дальнейших исследований, хотя опубликованы десятки работ. Важно, что эта этническая группа, воплотившая в себе все аспекты тюркской составляющей, завоевала собственное место и

положение в социально-экономической жизни Центрально-Азиатского региона, а также смогла проявить свое культурно-духовное богатство и щедрость как сокровище научной и исследовательские материалы во всех областях. Пропаганда богатых фольклорных образцов лакайцев служить одним из важных факторов роста творческого мировоззрения каждого человека.

В основе этнокультурного наследия лакайцев лежит устное народное творчество, которое, в свою очередь, состоит из былин, сказок, пословиц, традиционных песен, поговорок и повествований. Все надежды, мечты и вера народа в будущее выражаются в примерах устного творчества. Тем более, что через искусство воспевание (сакичилик), имеющее свои исторические корни этнической культуры и духовности, огромная ответственность народа, повидавшего многое, донести до народа образцы фольклора и направить его на правильный путь.

Несмотря на то, что в духовном наследии народности много сказок, пословиц, анекдотов, традиционных песен и былин, из-за отсутствия в последние годы отношения к национально-духовному наследию, небольшое их количество сохранилось и сегодня. Ни для кого не секрет и никто не может отрицать, что в начале XX века, который мы до недавнего времени считали временем, когда все население было «сплошным неграмотным», если только в лакайских школах сказителей обучалось более сотни саки (воспеватели народных песен), сегодня количество саки (воспеватели народных песен), в населении либо 3-4, либо нет. С этой точки зрения в сегодняшней период, когда наше духовное и культурное наследие переживает кризис, пропаганда многочисленных образцов устного творчества приобретает важное научное значение, а также служит поднятию креативности членов общества.

Как и у окружающих тюркских народов, эпосы и отрывки циклов Алпомиш и Гёроглы занимали доминирующее положение в духовном наследии лакайцев. Ученый-этнограф Б. Х. Кармышева, изучавшая этнокультурную жизнь лакайцев и опубликовавшая ряд научных статей и монографий, говорит, что эпосы циклов Алпомиш и Гёрогли занимают прочное место в духовно-культурном наследии народности, и подчеркивает, что их с благоговением изучают молодое поколения [2, с.14-26]. И естественно, что такое обучение, то есть положительное отношение к примерам устного народного творчества, естественным образом развивает творческое мировоззрение в сознание молодёжи.

Естественно, и сегодня среди населения можно наблюдать примеры народного творчества, хотя и медленнее, чем раньше. Такая положительная ситуация более отчетливо наблюдается среди женщин, чем среди мужчин. Особенно в зимнюю пору, когда прекращаются полевые и приусадебные работы, а долгими зимними ночами девушки и женщины собираются вместе для вышивания, а также приглашаются красноречивых женщин и сказительниц, пение эпосов и песен, и игра на чанкавузе в особых мелодиях и ритмах воспеваются и рассказываются вышеперечисленные образцы устных

народных творчеств. Об этом пишет учёный М. Миркамолова: «Среди женщин до сих пор продолжается традиционное исполнение повестей, сказок и народных песен. Раньше в светлые ночи женщины и девушки собирались в нужном месте деревни, пели песни, рассказывали рассказы, истории и играли на чанковузе и доире.

Тагаева Халима рассказала, что этот обычай сохраняется и сейчас в некоторых населенных пунктах проживания лакайцев» [4, с.13]. Следует также отметить, что в 1961 году изучение устного творчества лакайцев было включено в годовой план Института языка и литературы имени Рудаки Академии наук Таджикской Республики, а в июле-августе этого года исследователи М. Миркамолова и М. Холов провели исследование. Кроме того, в 1963 году Институтом языка и литературы Академии наук Узбекистана была организована научная экспедиция, и фольклорист Тура Мирзаев записал эпос «Поход Авазхана на озеро Гырдоб» у сына Боймана Шамуроода, живущего в селе Саргазон Дангары [6].

Среди населения распространено чтение популярных поэтических эпосов в исполнении женщин, особенно в форме повествования. Из эпосов цикла «Алпамиш», «Бойбури и Бойсари», былины цикла «Гёрогли», «Тахир и Зухра», «Гульмирза» и «Ёзи Кал» передавались по кругу без ущерба сути и содержания.

Легенды, рассказы и повествования занимают особое место в устных произведениях народности. Легенды, рассказы и повествовательные жанры, как и героический эпос, заканчиваются битвой добра и зла, победой добра над злом. Встречаются также повести и рассказы комического характера. Среди повествований большое значение в этнофольклоре имеют: Хасан, Ясли для осла Хасана, Аваз, Ёзи Кал, а также повествования, посвященные природным явлениям, рекам, озерам, колодцам, родникам, горам, холмам, плоскогорьям, деревьям, городам. Ныне, пропаганда этих аспектов служат развитию креативности народа. Среди повествований принято выкладывать историю семьи, знать семерых дедов, деревню, где он родился и живет, а также основные точки поблизости, этот аспект также служил развитию креативности.

Использованные источники:

1. Архив Института языка и литературы им. Рудаки АН Республики Таджикистан. Фонд IV: Опись 0514.
2. Кармышева Б.Х. Узбеки-локайцы Южного Таджикистана. Труды Института истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР, т. XXVI: – Сталинабад, 1954, вып.И. -Стр. 14-26.
3. Маслоу А.Х. Новые рубежи человеческой природы. – Москва, 2001. (- 286 с) – С. 46.
4. Миркамолова М. Мавқеи эпоси Гӯрӯғли дар фольклори лақай-ӯзбекони районҳои чанубии Тоҷикистон. Диссертатсия барои гирифтани унвони илмии номзади фанҳои филология. – Душанбе, 1971. -Саҳ. 13.
5. Назаров Насриддин. Муҳаммад Иброҳимбек Лақай. –Т., 2006. – Б. 132.

6. Тожикистондаги ўзбек дostonчилари ижодини ўрганиш хақида. //Ўзбек тили ва адабиёти журнали. 1964. № 5.
7. Torrans E.P. A Philosophy of Creativity. - Norwood: Ablex, 1995. (- 196 p) – P. 28.
8. Фромм Э. Иметь или быть. – Москва: Прогресс, 1990. (- 312 с.) – С. 21.
9. Шишкина Л.И. Креативность и творчество: соотношение понятий //Журнал «Управленческое консультирование». 2015. №4. (176 – 182 С.) – С. 177.
13. Gaffarova, G. (2023). Transformations of youth consciousness in a digital society. ISJ Theoretical & Applied Science, 02 (118), 1-5.
14. Gaffarova, G. G., & Jalalova, G. O. (2021). Human capital as the basis of society development. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (96), 455-460.
15. Gaffarova, G. G., & Abdullaeva, M. N. (2021). Sufism and «Cross-cutting problem» in the interpretation of epistemology. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (95), 133-136.
16. Gaffarova, G. G., & Abdullaeva, M. N. (2021). Cognitive system of sufism. ISJ Theoretical & Applied Science, 02 (94), 38-42.